

**КОНСТИТУЦИЯВИЙ СУД ФАОЛИЯТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ
МАСАЛАЛАРИ
ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА
ISSUES OF IMPROVING THE ACTIVITY OF THE CONSTITUTIONAL
COURT**

Каримова Мадинабону Олимжон қизи

NamDU yuridik fakulteti magistranti

Аннотация: Мазкур мақолада конституциявий кадриятларни мустаҳкамлаш, Конституциявий суд фаолиятини янги босқичга олиб чиқиш ҳамда инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилишнинг амалий механизмларини кучайтиришга қаратилган норматив ҳужжатлар таҳлил қилинади. Шунингдек, Конституциявий суд фаолиятини босқичма-босқич рақамлаштиришдир, рақамли технологияларни жорий этиш орқали суд фаолиятида шаффофлик, очиқлик ва самарадорликни ошириш мақсад қилинганлиги ёритилган.

Калит сўзлар: Конституциявий суд, Конституция, мурожаат, рақамли технологиялар, ҳимоя қилиш, мажбурият.

Аннотация: В данной статье анализируются нормативные документы, направленные на укрепление конституционных норм, вывод деятельности Конституционного суда на новый уровень и усиление практических механизмов защиты прав человека. Также освещается постепенная цифровизация деятельности Конституционного суда, целью которой является повышение прозрачности, открытости и эффективности судебной деятельности за счет внедрения цифровых технологий.

Ключевые слова: Конституционный суд, Конституция, апелляция, цифровые технологии, защита, обязанность.

Abstract: This article analyzes regulatory documents aimed at strengthening constitutional values, bringing the activities of the Constitutional Court to a new level,

and strengthening practical mechanisms for the protection of human rights. It also highlights the gradual digitalization of the activities of the Constitutional Court, the goal of which is to increase transparency, openness, and efficiency in judicial activities through the introduction of digital technologies.

Key words: Constitutional Court, Constitution, appeal, digital technologies, protection, obligation.

Президентимизнинг 2025 йил 18 декабрда “Ўзбекистон Республикасининг Конституциявий суди фаолиятини янада такомиллаштириш ва замонавий рақамли технологияларни жорий этишга доир чора-тадбирлар тўғрисида”ги фармони қабул қилинди. Мазкур фармон муҳим сиёсий-ҳуқуқий ҳужжат бўлиб, конституциявий қадриятларни мустаҳкамлаш, Конституциявий суд фаолиятини янги босқичга олиб чиқиш ҳамда инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилишнинг амалий механизмларини кучайтиришга қаратилганлиги билан муҳим ҳисобланади. Бугунги кунда Янги Ўзбекистон ҳуқуқий давлат барпо этиш йўлидан қатъий қадам ташламоқда. Мазкур жараёнда Ўзбекистон учун Асосий бош қомусимизнинг ўрни ва амалдаги таъсир кучи муҳим аҳамиятга эга. Конституциямиз нафақат давлат тузилиши ва ҳокимият ваколатларини белгиловчи асосий қонун, балки инсон ҳуқуқ ва эркинликларининг энг олий кафолати ҳисобланади. Янги таҳрирда қабул қилинган Конституциямизнинг 133 моддасининг саккизинчи бандида Конституциявий суд: “Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси ва қонунлари билан берилган ваколати доирасида бошқа ишларни кўриб чиқади. Фуқаролар ва юридик шахслар, агар суд орқали ҳимоя қилишнинг бошқа барча воситаларидан фойдаланиб бўлинган бўлса, судда кўриб чиқилиши тугалланган муайян ишда суд томонидан ўзига нисбатан қўлланилган қонуннинг Конституцияга мувофиқлиги тўғрисидаги шикоят билан Ўзбекистон Республикаси Конституциявий судига мурожаат қилишга ҳақли” –эканлиги белгиланган.

Айтиш мумкинки, Конституция устунлигини таъминлаш механизми ҳисобланган конституциявий назорат институтининг самарали фаолият юритиши эса ҳуқуқий давлатнинг асосий белгиларидан биридир.

Конституциявий назорат давлатнинг алоҳида фаолияти бўлиб, у орқали Конституциянинг амал қилиши, Конституцияга қонун ва бошқа ҳужжатларнинг мос келиши, зид бўлмаслиги назорат қилинади. Бу назорат давлат бошлиғи, парламент ва махсус органлар томонидан амалга оширилади. Ўзбекистонда бу вазифа махсус Ўзбекистон Республикасининг Конституциявий судига юкланган. “Ўзбекистон Республикасининг Конституциявий суди фаолиятини янада такомиллаштириш ва замонавий рақамли технологияларни жорий этишга доир чора-тадбирлар тўғрисида”ги фармоннинг мазмун-моҳияти эса Конституциявий судни чинакам ҳимоя воситасига айлантириш ғояси билан боғлиқдир. Белгиланган устивор мақсадлар Конституциявий суд фаолиятини халқчил, самарали ва очиқ бўлишини назарда тутди. Фуқароларнинг ҳамда юридик шахсларнинг одил судловга эришиш имкониятларини кенгайтириш, уларнинг бузилган ҳуқуқ ва эркинликларини тиклашга хизмат қилувчи механизмларни ривожлантириш устивор вазифа сифатида белгиланган. Фармонда Конституциявий судга мурожаат қилишга оид тартибларни соддалаштириш, бюрократик тўсиқларни бартараф этиш жиҳатлари таъкидланган. Ҳуқуқий мураккабликлар, ваколатлар чегараси, расмий тартиблар сабабли фуқароларнинг мурожаатлари ўз ечимини топа олмаган. Янги ёндашув эса мурожаат этувчининг мурожаати эътиборсиз қолмаслигини таъминлашга қаратилган. Шу сабабдан давлат ва фуқаро ўртасидаги ҳуқуқий мулоқот сифат жиҳатидан янги даражага кўтарилди. Мазкур фармонда Конституциявий шикоят институтини такомиллаштиришга алоҳида эътибор қаратилган. Бу эса фуқароларга мазкур институтнинг ҳуқуқий механизм сифатида Конституция билан тўғридан-тўғри ҳимояланишини таъминлайди. Белгиланган тартибга кўра Конституциявий судга тўғридан-тўғри мурожаат қилиш ҳуқуқига эга бўлмаган шахс томонидан юборилган мурожаат ваколатли субъектга йўналтирилади. Мурожаатда кўтарилган масала Конституциявий судга киритилмаган бўлса, асосланган ҳолда тушунтириш берилиши кўзда тутилган. Бундан кўзланган мақсад эса давлат органларининг мурожаат этган фуқаро олдида ҳисобдорлигини ошириш ҳамда ҳар бир мурожаатга эътибор қаратилишини таъминлашдир. Шунингдек,

Фармоннинг энг мухим ва замонавий йўналишларидан бири-Конституциявий суд фаолиятини босқичма-босқич рақамлаштиришдир. Рақамли технологияларни жорий этиш орқали суд фаолиятида шаффофлик, очиқлик ва самарадорликни ошириш мақсад қилинган. 2026-2027 йилларга мўлжалланган дастур доирасида электрон мурожаат, онлаен кузатувлар, суд мажлисларини жонли эфирда кузатиш каби имкониятлар яратилади. “E-KSUD” ахборот тизимининг жарий этилиши мазкур удни жамиятга янада яқинлаштиради ҳамда очиқ ва замонавий институтга айлантиради. Айниқса, ногиронлиги бўлган шахслар учун махсус шарт-шароитларнинг яратилиши инсон кадр-қимматини улуғлаш ва тенг имкониятлар тамойилининг амалий ифодаси ҳисобланади. Бу эса Ўзбекистоннинг халқаро инсон ҳуқуқлари стандартларига содиқлигини яна бир бор намон қилади. Мазкур Фармон “Ўзбекистон-2030” стратегияси доирасида инсон қадрини улуғлаш ғояларини ҳаётга татбиқ этишда кўйилган муҳим қадам ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси. 2023 йил.
2. “Ўзбекистон Республикасининг Конституциявий суди фаолиятини янада такомиллаштириш ва замонавий рақамли технологияларни жорий этишга доир чора-тадбирлар тўғрисида”ги фармони. 2025 йил. 18 декабр.